

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

**Махмудова Муборак Фрунзаевна, старший преподаватель
Узбекского государственного университета мировых языков**

Аннотация. В данной статье обращено внимание развитию творческих способностей у студентов.

Ключевые слова: студент, преподаватель, творчество, способность, развитие, воспитание, педагогика, деятельность, знание, активность, задание.

Abstract. This article focuses on the development of creative abilities in students.

Key words: student, teacher, creativity, ability, development, education, pedagogy, activity, knowledge, activity, task.

В настоящее время требования, предъявляемые к уровню готовности студентов к будущей профессиональной деятельности, требуют разработки необходимых теоретических и практических мер в этом направлении. Процесс познания у студента происходит в результате творческой деятельности. В процессе выполнения студентом данного ему задания ощущается потребность в деятельности, которая имеет четкую целенаправленность, спланированность, нормы и критерии, самосознание для проявления поисковой и творческой деятельности. Это обуславливает усвоение студентом знаний об объектах окружающего мира, порождает эффективность обучения, требует опоры на предыдущие виды деятельности. Вопрос развития творческих способностей у личности, который с незапамятных времен является началом творчества, до настоящего времени интересует как педагогов, непосредственно занимающихся воспитанием студентов, так и исследователей.

Образование и воспитание, становление личности в обществе, развитие способностей по-прежнему остаются актуальнейшими вопросами педагогики. Проблема разработки технологии формирования творческой активности у студентов является одной из многогранных педагогико-психологических социальных задач и является одной из актуальных задач социального развития и прогресса общества.

Высшее образование считается важным этапом системы непрерывного образования. Его основная цель – обеспечение всестороннего развития

личности студента, реализация его способностей, формирование навыков, необходимых для обучения, непрерывного образования и подготовки к успешной профессиональной деятельности. Разработка учебных программ, силлабусов, усовершенствование государственных требований к развитию студентов предоставила широкие возможности для эффективной реализации высшего образования в системе непрерывного образования. В учебной программе отмечается, что при организации развивающей среды в высшем образовательном учреждении важное значение приобретает учет возрастных особенностей и потребностей студентов. При этом содержание наглядно-развивающей среды высшего образовательного учреждения должно соответствовать общечеловеческим и культурно-историческим ценностям; национальным традициям; особенностям образовательной среды, содержание которой должно способствовать формированию основ критического и пространственного мировоззрения, успешной социальной адаптации студента.

Безусловно, подобные инновации, направленные на обновление высшего образования в соответствии с как по форме, так и по содержанию, требуют от педагогов подхода к воспитанию студента, его готовности к обучению, исходя из требований времени. Процессы в центрах развития, организованные в группах организаций высшего образования, помогают студентам постоянно приобретать и закреплять новые знания. Основная цель центров развития – научить студентов самостоятельно пополнять свои знания и адаптироваться к происходящим процессам обновления.

Творчество возникает в различных ситуациях деятельности. Любопытство включает в себя процесс от наивысшего проявления творчества в сознании личности до вдохновения, стремления и т.д. Потребность личности в творческой деятельности выражает стремление к новому, целенаправленному творчеству в деятельности. Любые зачатки творческой деятельности у студентов не могут созреть вне учебно-воспитательной деятельности.

Выявление талантов у курсантов в учебно-воспитательном процессе, предоставление им возможности проявить свою активность с высшего возраста, развитие у них творческих способностей является залогом воспитания конкурентоспособных кадров, способных в будущем проявить высокий потенциал, общественную активность, проницательный ум, исследовательские способности, что соответствует идее одного из

приоритетов нашего государства – воспитания разносторонне развитой личности.

Формирование творческой активности у студентов в высшем образовании является важной составляющей учебно-воспитательного процесса [1]. Возрастные и психологические особенности студентов, являющихся активными и ведущими субъектами высшего образования, а также специфические аспекты лингвистических дисциплин требуют от преподавателя творческого подхода.

Центры развития, организованные на основе программы, предоставляют студентам следующее содержание: принятие и внедрение изменений; критическое мышление; сделать выбор; сообщать о проблемах; проявление творческих, мыслительных и изобретательских возможностей; забота о студентах, обществе, стране, окружающей среде.

Высокое усвоение содержания учебного материала связано с эффективным применением различных технологий, которые динамично развивают технологии и внедряются во все сферы человеческой деятельности. Ведь будущим учителям потребуются всестороннее образование и знания из различных областей техники, науки и техники. К примеру, STEAM позволяет студентам проводить исследования как ученый, формировать технологии, проектировать как инженер, творить как художник, аналитически мыслить, как математик через игру. Сегодня STEAM-образование развивается как одно из основных направлений в мире и основано на интеграции пяти направлений в единую образовательную схему при применении практического подхода. Условиями такого образования являются его непрерывность и развитие у студентов способности к общению в группах, где они собирают идеи и обмениваются идеями. В связи с этим, в основной учебный план включены модули логического мышления, такие как легио-технологии, детские исследования, STEAM (S – наука, T – технология, E – инженерия, A – искусство, M – математика), современный подход, объединяющий науку, технологию, инженерию, искусство и математику. STEAM помогает студентам развивать следующие важные характеристики и навыки: всестороннее понимание проблем; креативное мышление; инженерный подход; критическое мышление; понимание и применение научных методов; понимание основ дизайна. Благодаря STEAM-подходу студенты познают мир и раскрывают свои способности, формируют свои интересы, развивают креативный образ мышления, чтобы приобретать навыки по умению выходить из критических ситуаций, развивать командные формы работы и основы

лидерства, это, в свою очередь, обеспечивает совершенно новый уровень развития студентов. Самостоятельное решение всех проблем, достижение цели приносит студентам вдохновение, победу и радость. Каждая победа вселяет больше уверенности в своих силах. Программы STEAM также характеризуются активным общением и групповой работой. На этапе обсуждения они чётко и логично излагают своё мнение. Задача STEAM-образования в высшем образовании состоит в том, чтобы создать исходные условия для развития интереса.

Для студентов, изучающих русский язык и литературу, весьма важно делать акцент на развитие лингвистических способностей. STEAM очень интересна и динамична для студентов, поскольку у них повышается интерес на всех этапах STEAM-образования, которое состоит из шести шагов: вопрос (задание), обсуждение, проектирование, построение, тестирование и улучшение. Эти шаги являются основой системного проектного подхода. В свою очередь, сотрудничество и совместное использование различных возможностей является основой творчества. В то же время использование науки и технологий у студентов может создавать новые инновации.

Рационально организованная социально-духовная среда побуждает студентов к поиску, проявлению инициативы, проявлению своих творческих способностей. При этом преподаватели должны иметь четкое представление о том, как идет развитие студента, а для этого необходимо постоянно следить за ним [2]. На развитие творческих способностей у студентов положительно влияют различные виды творческой деятельности.

Творческие способности – это индивидуальные характеристики качества личности, определяющие успешность различных видов творческой деятельности. Поскольку элемент творчества может быть в любом виде человеческой деятельности, то уместно говорить о творчестве лингвистическом, художественном, техническом, математическом, музыкальном, спортивном, историческом и т.д.

Педагоги утверждают, что творческие увлечения положительно влияют на личность, независимо от возраста, но особенно важны они для студентов в период приобретения специальностей. Есть несколько причин ввести творчество в повседневную жизнь и развивать творческие способности студентов, поскольку арт-терапия успокаивает, снимает стресс и страх, отвлекает от негативных эмоций, снижает уровень агрессии. Творчество помогает учиться, освобождает мозг и помогает найти решение сложной проблемы и развивает эмпатию. Значит, креативность относится к

многогранной мыслительной способности личности, которая может находить нестандартные решения в различных ситуациях.

Литература

1. Азизходжаева Н.Н. Технология подготовки учителей. – Т.: ТДПУ, 2000. – 52 с.
2. Бой В., Ньюкалов В. Развитие творческого мышления. – М., 2008.